

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR
PAGES

JOCAA

МАДАНИЈАТ ВА САНЈАТ

Journal of Culture and Art

Volume I, Issue 2

April | 2023

КУЛТУРА И ИСКУССТВО

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 2-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-2

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-2

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВА | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 2 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-2>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиёв Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим Козимович

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих фанлари номзоди, профессор

Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Абдувоҳидов Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна нутқи” кафедраси доценти

Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудири, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси” кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил изланувчи (PhD)

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи/Page Maker/Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САҢЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

ПАРДАЕВ Шавкат Низомович*Ўзбекистон Давлат Санъат ва Маданият институти
мустақил изланувчиси (PhD)*<https://doi.org/10.5281/zenodo.7818718>

КАТТАҚЎРҒОН ТЕАТРИНИНГ ИЛК ҚАДАМЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада Каттакўрғоннинг тарихи, Шўролар даврида Каттакўрғон театрининг илк қадамлари ҳақида сўз юритилади.

Калит сўзлар: Каттакўрғон, Шўро, театр, труппа, спектакл, образ, актёр.

ПЕРВЫЕ ШАГИ КАТТАКУРГАНСКОГО ТЕАТРА

АННОТАЦИЯ

В данной статье проводится анализ по истории Каттакургана и первые шаги Каттакурганского драматического театра в Советский эпохи.

Ключевые слова: Каттакурган, Кушан, театр, труппа, спектакль, образ, актёр.

THE FIRST STEPS OF THE KATTAKURGAN THEATER

ANNOTATION

In this article the history of Kattakurgan, there is talk about the first steps of the Kattakurgan theater during the Shuro period

Keywords: Kattakurgan, Kushan , theater, group, performance, image, actor.

Каттакўрғон худуди узок замонлардан бери дехқончилик минтақаси бўлиб келган. Бу ерда икки минг йилдан ортиқроқ вақт мобайнида суғорма дехқончилик ривожланган. Шу боис унинг ҳосилдор ерлари кўплаб ҳукмдорларни ўзига жалб этган. Айниқса, Кушон даври (эрамизгача I – IV асрлар)да мазкур худуд гуллаб-яшнаган. Таниқли шарқшунос олим В.Бартольднинг фикрича, Катта Нарпай канали айна ўша даврларда қазилган [1, Б.9].

Қадимги Каттакўрғоннинг бой маданиятидан худудда ўтказилган қатор археологик ишлар ҳам хабар беради. Чунончи, Биянайман қишлоғидан ва Каттакўрғон сув омбори ўрнидан топилган лой тобутлар (Кушон даврида мархумлар шу тариха дафн этилган) ва улар юзасига ишланган турли маросим суратлари юқоридаги фикримизни исботлайди.

Иззат Бекмуродовнинг “Справочник Каттакургана” китобида ёзилишича, 1958 йилда геологлар Каттакўрғондан етти километр ғарбда қазилма ишларини олиб боришаётганда тилла аралаш мис безакли ёғоч сандикқа дуч келишади.

Безакларда шаҳарнинг кўхна маданиятини ифодалайдиган маросим ва урф-одатларга оид расмлар яққол кўзга ташланарди. Бундан ташқари, худди шу ердан қадаҳ шаклидаги чироклар, сопол идишлар, кели, тош болғача ва турли маъданлардан ишланган асотирлар топилади [3].

XIV асрда Каттақўрғон Амир Темур салтанати таркибига, XVI асрдан XIX асргача Бухоро хонлиги таркибига кирган.

Манбаларга қараганда, Каттақўрғон шаҳри XVII асрнинг охириги чорагида пайдо бўлган. 1912 йилда чиққан “Самаркандская область” справочнигининг 10 сониди ёзилишича, шаҳарга 1095 ҳижрий, 1684 йилда ака-укалар Сўфи Оллоёр, Фарход Оталиқ, Олло Назирбийлар асос солишган.

Даставвал шаҳар тўрт томонида Бозордарвоза, Ҳайдарчамандарвоза, Самарқанддарвоза ва Бухородарвоза жойлашган пахса деворли қўрғондан иборат бўлган. Шаҳарда асосан савдо-сотик ва косибчилик ривожланган.

Бугунги кунда Каттақўрғон Самарқанд вилоятидаги йирик шаҳарлардан бири ҳисобланиб, Нарпай ариғининг чап соҳилида, денгиз сатҳидан 485 метр баландликда жойлашган. Эгаллаб турган майдони 13.8 кв км., ёхуд 1486 гектарни ташкил этади.

Тарихчи олим Иззат Бекмуродовнинг ёзишича, “1867 йилгача Каттақўрғоннинг ҳар бир гузарида мактаб бўлган” [3, Б.9].

Айни сабаб Каттақўрғон ўз даврининг илғор шаҳарларидан бири сифатида гавдаланган. Бу шаҳардан мутасаввиф шоир, йирик диний аллома Сўфи Оллоёр; шоирлар Шавқий, Эшонхўжа Вола, Авазмуҳаммад Видоий, Қурбон Хиромий, Ҳазик, Дилафгор, Мирий, Ноқис, Ҳакима Абдурахмон қизи, Саломат Парда қизи, Аҳқар, Ноқис, Махдий, Дабирий, Таржимон, Искандар Махдюн, Салоҳий, Муҳаммад Расул, Ҳоиб, Ножий; бахши шоирлар Нурмон бахши, Абдиҳолик бахши каби мамлакатимизга машҳур ижодкорлар етишиб чиққан.

Шу ўринда йигирмадан ортиқ халқ дostonларини куйлаган, “Абдулла қотил”, “Намоз” дostonларини, “Дўмбирали”, “Чигиртка”, “От дўст қалъа”, “Насихат” каби ўнлаб термаларни битган Каттақўрғонлик Нурмон бахшининг ўз даврида Эргаш Жуманбулбул, Фозил Йўлдош, Пўлкан шоир, Ислом шоир каби йирик бахшилар қаторидан ўрин олганини эътироф этиш жоиз.

Каттақўрғон ҳақида гапирганда, унинг маданий ҳаётини гавдалантирган бошқа томоша турлари ҳақида ҳам тўхталиш жоиз. Хусусан, масҳарабозлик ва қизиқчилик Бухоро амирлиги тасарруфидаги мазкур шаҳарда азалдан ривожланган. Қизиқчи ва масҳарабозлар ижросидаги “Лайлак илонни овлади”, “Мерган” ва “Қади бадбахт” томошалари ўз вақтида Каттақўрғонда ҳам кўрсатилган. Театршунос олим Муҳсин Қодиров “Ўзбек театри анъаналари” китобида бу томошаларни Қашқадарё ҳамда Зарафшон дарёсининг юқори ва қўйи (Каттақўрғон худуди жойлашган – таъкид бизники) қисмларида кенг тарқалганини таъкидлайди [6, Б.35].

Демак, анъанавий театр ва томоша санъати турлари замонавий ўзбек театрининг, жумладан, Каттақўрғон шаҳар драма театрининг шаклланишига асос бўлган. Аммо, фақат шуларнигина эътироф этсак, янглишамиз. Негаки, замонавий ўзбек театрига таъсир кўрсатган масҳарабозлик, қизиқчилик, кўғирчоқбозлик, бахшичилик ва рақс санъати каби томошалардан ташқари яна бир жараён борки, айни дамда уни ҳам эсламай ўтолмаймиз. Бу ҳам бўлса XIX аср охири, XX аср бошларидаги халқнинг ижтимоий ҳаётидаги ўзгаришлардир. Мазкур ўзгаришларнинг бошланишига албатта, Марказий Осиёни Чор Россияси томонидан босиб олиниши сабаб бўлди.

Шунинг натижасида Туркистон халқлари ва Чор Россияси ўртасида ўзаро борди-келдилар, муносабатлар шаклланиб, маданиятлар алмашинуви кенг тус олади.

Бу ҳақда Тошпўлат Турсунов шундай ёзади. “Ўрта Осиё Россия империясига қўшиб олингандан сўнг Туркистон, Бухоро, Хоразм хонликлари ижтимоий сиёсий ва маданий ҳаётида жиддий ўзгаришлар юз берди. Маҳаллий халқлар тақдирида катта бурилиш ясаган бу давр анъанавий ўзбек театри тарихига ҳам янги бир босқич бўлиб қўшилди.

Масхарабоз ва қизикчилар репертуарига янги ғоялар, янги мавзу ва янги қаҳрамонлар кириб келди. Қадим муқаллид ва комедиялар талқинида кўп ҳолларда сатира кучайтирилди. Анъанавайи усулда янги мазмундор асарлар яратилди.

Гарчи Бухоро ва Хоразмдаги феодаллар, амалдорлар, уламолар ва Туркистондаги маҳаллий корчалонлар рус маданиятини Ўзбекистонда ёйилишига тўсқинлик қилсаларда, ерли халқларни феодализм, қолоқлик ва жаҳолат исканжасида тутиб туришдан манфаатдор мустамлака маъмурияти ҳам гарчи, рус маданиятига нисбатан бундай салбий муносабатни қувватласада, рус маданияти ўзбек маданиятига, жумладан анъанавий ўзбек театрга бирмунча таъсир кўрсатди” [7, Б.88].

Ҳурматли устозимиз юқорида эътироф этган жараён, яъни, анъанавий театр санъатини янги театр санъати билан алмашинуви сари даставвал амир Музаффархон саройида илк қадам босилди.

Ўша пайтда саройда масъулиятли вазифада ишлаган Аҳмад Дониш (1827-1897) уч марта 1857, 1869, 1873 йилларда Бухоро элчиларига мирзолик қилиб Петербург шахрига боради ва спектакллар кўради. Унинг мазкур томошалар таъсирида содда ва тушунарли тилда ёзган хотиралари ўзбек халқининг зиёли қатламида катта шов-шувларни уйғотади.

Аҳмад Донишдан сўнг улуғ ўзбек маърифатпарвар шоирлари томонидан янги театрга ўтиш учун кейинги қадам босилади. Тошпўлат Турсуновнинг таъбири билан айтганда, “...Шундай илғор зиёлилاردан иккинчиси Зокиржон Холмуҳаммад ўғли Фурқат янги театр томошаларини Тошкентда кўриб, бу томошахонлар нафақат ибрат мактаби, балки, аёл ва эркакларнинг тенг ҳуқуқлилигини таъминлаш учун етарли восита эканини, бизнинг анъанавий санъатимиздан фарқли ўлароқ, реал ҳаётга яқинлигини англаб етади” [7, Б.35].

Ўрта Осиё, хусусан, Ўзбекистон ҳудудида анъанавий театр томошларидан янги, замонавий театрга ўтиш жараёнида жадидларнинг ҳам хизматлари бекиёсдир. Йигирманчи аср бошида пайдо бўлган жадидлар халққа маърифат тарқатиш ташаббусини кўтариб чиқдилар. Бу йўлда мактаб билан биргаликда театр санъатига ҳам катта ўрин ажратдилар ва янги театрни ташкил этиш, унда актёр, драматург, режиссёр сифатида фаолият юритиш масъулиятини ўз зиммаларига олдилар.

Жадидчилик ҳаракати ҳақида гапирганда, уларнинг халққа илм-маърифат тарқатиш борасида биринчи навбатда театр санъатининг бекиёс мавқеига эътибор берганларини эътироф этиш лозим. Дарҳақиқат, жадидлар ташкилотчиликлари, ижодий жараёнда бевосита режиссёр ёки актёр сифатида иштирок этишлари, ёзган пьесалари, соҳага бағишланган долзарб мақолалари билан янгича театр санъатининг шаклланишига улкан ҳисса қўшдилар.

Шу ўринда янги типдаги ўзбек театрига изоҳ бериб ўтишни лозим топдик. Бу ҳақда Тошпўлат Турсунов ўзининг “XX аср ўзбек театр тарихи” китобида шундай ёзади: “Янги ўзбек театри тушунчасига махсус бино, махсус ўриндиқлар жойлаштирилган томоша зали, пардалар воситасида очилиб-ёпиладиган сахнали ва унда иш кўрадиган ижодий жамоа – актёр, режиссёр, рассом, созанда аҳли ва бошқарувчилардан ташкил топиб, маълум вақтда ишлаб сотилган чипталар асосида халққа томоша намойиш этадиган тамошахона киради” [8, Б.28].

Бугун Ўрта Осиёда бўлгани каби Самарқандда ҳам 1917-йил инқилобидан кейинги даврда нафақат революцион кучлар, балки муҳолифат ҳам халқни ўз ортидан эргаштириш иштиёқида турли-туман оқимлар, партиялар ташкил этди. Уларнинг асосий вазифалари аҳоли ўртасида ўзларига ишонч уйғотиш, шу орқали омма ичида етарли қўллаб-қувватловчи кучларга эришиш эди. Натижада шаҳарда бир-неча тилли мактаблар, қатор театр труппалари шаклланди.

“1919 йилда Каттақўрғон шаҳрида бир неча мусулмон труппалари мавжуд эди. Шулардан бири Г. А. Бойкина ва Ғ. А. Камол раҳбарлигидаги татар “Сайёр” труппа(ҳозирги Ғалиасқар Камол номидаги Ленин ордени Татаристон Давлат академик драма театри)си эди.

Мазкур труппа репертуаридаги “Эр ва хотин”, “Аршин мололон” (Узиер Ҳожибеков), “Насриддин Афанди” (Н. Исенбет), “Сомон бозори” (К. Нажмий) спектакллари ҳамда “Шарк кечалари” деб номланган концертлари билан аллақачон томошабин эътиборини қозонганди” – деб ёзади Бурхон Исломов ўзининг изланиш номли китобида [9, Б.16].

Уларнинг томошаларидан илҳомланган маҳаллий зиёлилар ҳам ўз труппаларини вужудга келтириш ниятида шаҳардаги “Октябрь” клубида турли-туман театрлаштирилган тадбирлар, “Эрк болалари” (Ғулом Зафарий), “Қонли зафар” (муаллифи номаълум) каби бир пардали спектакллар уюштирардилар. Бора-бора, труппанинг концерт ва спектакллари кўрина бошлайди. Ушбу гуруҳ 1921-йилгача Коммунистик ёшлар иттифоқи (КСМ – Коммунистический Союз Молодёжи) труппаси, деб аталади.

1920-йилнинг охирида Коммунистик ёшлар иттифоқи (КСМ) труппаси асосида Туркистон Коммунистик Ёшлар иттифоқи (КСМТ) театри ташкил этилади ва унга Каттақўрғон гарнизони қошида фаолият юритаётган рус труппаси ҳам қўшиб берилади.

Шундай қилиб, Каттақўрғон туман Маориф шўъбасининг 2020 йил 20 декабрь № 521/5 қарори асосида ташкил этилган Туркистон Коммунистик Ёшлар Иттифоқи (КСМТ) театрининг ўзбек труппаси расман 1921 йилнинг 15 январиди эски шаҳардаги “Октябрь” клубида Зиё Саид ва Мўмин Муҳаммаджоновнинг “Қонли кун” драмаси билан очилди ва айнан шу сана Каттақўрғон шаҳар театрининг ташкил топган куни сифатида тарихда қолди.

ИҚТИБОСЛАР

1. В.В.Бартольд. “Туркистон мўғуллар даврида”, Ўзбекистон давлат нашриёти – 1931.
2. “Гулистон” журнали. 1941, 6-сон.
3. И. Бекмуродов. “Справочник Каттакургана”, Ташкент - 1968.
4. “Самаркандская область”. Справочник. 10 выпуск. Самарканд – 1912.
5. Иззат Бекмуродов. Каттакўрғоннинг қисқача тарихи. “Зарафшон” нашриёти, Самарканд – 1993.
6. Муҳсин Қодиров. “Ўзбек театри анъаналари” Ғафур Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, Тошкент – 1976.
7. Тошпўлат Турсунов. “Ўзбек театр тарихи” Тошкент 2008 йил.
8. Т. Турсунов. “XX аср ўзбек театр тарихи” Тошкент – 2010.
9. Бурхон Исломов. “Изланиш” Тип. им. Морозова. Самарканд – 1981.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 2-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-2

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-2

2023 йил 31 март куни чоп этилди.

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz